

QISHLOQ XO'JALIK TEXNIKALARI UCHUN QUYMA MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISH

Baxtiyar Tilavaldiyev, Bekali Ashiraliyev

Farg'ona politexnika instituti, bahtiyar57@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada qum qoliplarga detallarni quyish usuli bilan, qishloq xo'jaligi texnikasi qismlarini ishlab chiqarish muhokama qilinadi. Qishloq xo'jaligi mashinalarining quyma qismlari, zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Har xil turdagi quyma detallar, ularni ishlatishdagi turli xil talablarga bog'liq. Har bir tur detal, o'ziga xos maqsadga xizmat qiladi va qishloq xo'jaligi texnikasining samarali ishlashi uchun juda muhimdir.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi mashinalari, quyma materiallar, qum qoliplari, maketlar yaratish, qum, uglerodli po'lat, zanglamaydigan po'lat, marganetsli po'lat, kulrang cho'yan, egiluvchan cho'yan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11049529>

Kirish

Qishloq xo'jaligi texnikasi qismlarini ishlab chiqarishning asosiy usullaridan biri, bu qum qoliplarga eritilgan metalni quyish yo'li bilan tayyorlashdir.

Qum qoliplarga quyish turli xil qishloq xo'jaligi quymalarini ishlab chiqarishning asosiy usullaridan biridir. Odatda qum qoliplarga quyish jarayoni modellarni yaratish va eritilgan metallni qum qolipiga joylashtirishni o'z ichiga oladi. Jarayon keyinchalik qolipdagi quyilgan detalni sovutish va qotishi imkonini beradi. Nihoyat, qumni qolipdan olib tashlash orqali quyilgan detal chiqarib olinadi.

1-rasm

2-rasm

1-rasm. Quyma qolip - quyma detal olish uchun qurilma hisoblanadi. Qolipni tayyorlash jarayoni qoliplash deb ataladi. Quyma qolipi ishchi bo'shliqni tashkil etuvchi elementlar tizimini o'z ichiga oladi, unda metal eritma quyilgandan keyin quyma detal hosil bo'ladi. 2 - rasm. Mashina uchun qum qolipda quyish yo'li bilan tayyorlangan detal.

Muhokama va natijalar.

Qum qolipga quyish usuli, qishloq xo'jaligi masinalari qismlarini ishlab chiqarishda keng tarqalgan. Bu usul turli geometrik razmerli katta va murakkab qisimli detallarni ishlab chiqarish imkonini beradi. Natijada, qum qoliplariga quyish, qishloq xo'jaligi texnikasi qismlarini quyishning eng yaxshi usuli hisoblanadi.

Biroq, qum qoliplariga quyish usulida aniq bardoshliklarga erishish qiyin bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, qolipda ishlatiladigan qum tezda eskiradi.

Ushbu cheklolarga qaramay, qum quyish usullari mashhur bo'lib qolmoqda.

Qishloq xo'jaligi mashinalari va uskunalari uchun har xil materiallardan turli detallar tayyorlanadi. Ushbu materiallarning har biri o'ziga xos xususiyatlarga va afzalliklarga ega. Ba'zilari chidamlilik uchun yaxshi ko'rsatgichga ega bo'lsa, ba'zilari korroziyaga chidamlilik bo'yicha yaxshi ko'rsatgichga ega bo'ladi.

Ommabop materiallar - uglerodli po'lat, zanglamaydigan po'lat, marganetsli po'lat, kulrang cho'yan va egiluvchan cho'yan. Ushbu materiallar qishloq xo'jaligi mashinalari qismlarini ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.

Uglerodli po'lat: Bu material yuqori chidamli, bardoshli va ko'p ishlatiladi. Natijada, qishloq xo'jaligi qismlarida uglerodli po'lat boshqa materiallarga nisbatan ko'p qullaniladi. Umumiy holda uglerodli po'latlar, kultivator uchlari va erga ishlov berish uskunalarida ishlatiladi. Bundan tashqari, kombaynlar, seyalkalar va o'rim-yig'im texnikalarining butlovchi qismlarida ishlatiladi. Uglerodli po'latlar boshqa materiallarga nisbatan iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi.

3-rasm

3 va 4 rasmkar quyma yo'l bilan tayyorlangan detallar.

Zanglamaydigan po'lat: Detallar yuqori korroziyaga chidamliligini talab qilganda, zanglamaydigan po'lat eng yaxshi tanlovdur hisoblanadi. Ushbu material o'zining mukammal korroziyaga chidamliligi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, u chidamli va ishonchli material bo'lib, qishloq xo'jaligi texnikalari uchun detallar quyish uchun ideal material hisoblanadi.

Marganetsli po'lat: Ushbu quyma material o'zining yuqori chidamliligi va pishiqligi bilan ham mashhur. Asosan, kultivator pichoqlari, erga ishlov berish uskunalarida odatda marganetsli po'latdan tayyorlanadi.

Kulrang cho'yan: Ko'p sohalarda keng qo'llaniladi. Bularga lemexlar, kultivatorlar, diskli pichoqlar va yerga ishlov berish uskunalar kiradi.

Biroq, kulrang cho'yan mo'rt va to'satdan ta'sir etgan urilishga, yoki ko'roq qo'yilgan kuch ostida yorilish yoki sinishga moyil.

Egiluvchan cho'yan, o'zining ajoyib xususiyatlari tufayli qishloq xo'jaligi mashinalari qismlarini tayyorlashda ham ishlatiladi. Ushbu metaldan quyilgan quyma materialga mexanik ishlov berish oson. Shuning uchun, u murakkab qishloq xo'jaligi texnikasi quyma detallarini ishlab chiqarish uchun keng qo'llaniladi.

Qishloq xo'jaligi texnikasini detal va qismlarini quyish yo'li bilan tayyorlash, zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikasining muhim tarkibiy hisoblanadi. Biz yuqorida aytib o'tgandek, har xil turdagi quyma detallar, turli xil talablarga bog'liq bo'ladi. Har bir tur quyma material o'ziga xos maqsadlarda xizmat qiladi va qishloq xo'jaligi texnikasining samarali ishlashi uchun juda muhim ahamiyatga ega.

Quyida qishloq xo'jaligi texnikasi quyma materiallarining bir nechta keng tarqalgan turlari ko'rsatilgan:

1. Tallar: Po'lat arqon yoki arqonlarning kuchlanishini ta'minlaydi. Egiluvchan cho'yan yoki po'lat bu qishloq xo'jaligi mashinalari qismlari uchun odatiy material hisoblanadi.

2. Shpilkalar: Turli xil mashina qismlarini mahkamlash uchun ishlatiladigan mahkamlagich turi bo'lib, ular egiluvchan cho'yan va po'latdan tayyorlanadi.

3. Aylanadigan kultivator barmoqlari (tishlari): Tuproqqa ishlov berisda aylanuvchi kultivatorning tishlari ish bajaradi. Ularning asoaiy materiallari po'lat yoki egiluvchan cho'yanlar bo'ladi.

4. Qishloq xo'jaligi mashinalari kollektorlari. Odatda yoqilg'i va havoni taqsimlash uchun dvigatellarda qo'llaniladi. Ularning asosiy materiallari quyma cho'yan, egiluvchan cho'yan va alyuminiy hisoblanadi.

5. Qishloq xo'jaligi texnikasi korpuslari qurilmaning tarkibiy qismlarini himoya qiladi. Ularning asoaiy materiallari po'lat yoki egiluvchan cho'yanlardan bo'ladi.

6. Klapan detallari qismlari suyuqlik va gazlar oqimini tartibga soladi. Ularning asoaiy materiallari po'lat yoki egiluvchan cho'yanlardan bo'ladi.

7. Qishloq xo'jaligi kronshteynlari va yordamchi uskunalarning komponentlari. Ushbu kronshteynlar egiluvchan cho'yan, po'lat yoki alyuminiydan tayyorlanadi.

8. Himoya qopqoqlari, qishloq xo'jaligi texnikasi qismlarini ifloslanishdan, chang va boshqa atrof-muhit omillaridan himoya qiladi. Odatda, ular egiluvchan cho'yan yoki po'latdan yasaladi.

9. Traktor uzatish qutisi: Traktorlarda ham, qishloq xo'jaligi mashinalari kabi, uzatish qutilaridan foydalanadi. U quvvatni dvigateldan g'ildiraklarga o'tkazadi. Uslarlar egiluvchan cho'yan, po'lat yoki alyuminiydan tayyorlanadi.

10. Shkivlar: Tasmalar yordamida quvvatni bir valdan ikkinchi valga o'tkazadi. Ular egiluvchan cho'yan, po'lat yoki alyuminiydan tayyorlanadi.

Xulosa

1. Qum qolipga quyish usuli, qishloq xo'jaligi masinalari qismlarini ishlab chiqarishda keng tarqalgan. Bu usul turli geometrik razmerli katta va murakkab qisimli detallarni ishlab chiqarish imkonini beradi. Natijada, qum qoliblariga quyish, qishloq xo'jaligi texnikasi qismlarini quyishning eng yaxshi usuli hisoblanadi.

2. Qishloq xo'jaligi mashinalarining quyma drtallarini tayyorlash, zamonaviy qishloq xo'jaligi mashinalariga sifatli texnik xizmat ko'rsatishni taminlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S.A. Rasulov., Quyma mahsulotlarni loyihalash va ishlab chiqarish., Toshkent 2017.
2. Peter Beeley, Foundry technology., London, 2003.
3. Sh.N.Saidxodjayeva., Quymakorlik texnologiyasi., Sh.N.Saidxodjayeva., Toshkent., 2020
4. А. И. Вальтера, А. А. Протопопова «Основы литейного производства» — 2019 333 стр.
5. «Литые детали. Учебное пособие для СПО» — 2021, 182 стр. Издательство ЛАНЬ.
6. О.В. Ивочкиной, Л. Г. Знаменского «Теоретические основы литья в песчаные формы» — 2023, 157 стр. Инфра-Инженерия.